

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLV – 2022

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV

con il contributo di

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Direzione Generale
Educazione, Ricerca e Istituti Culturali

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di VERONA
Dipartimento
di CULTURE E CIVILTÀ

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Rivista inserita nel progetto ZENODO

zenodo

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLV – 2022

Rivista scientifica annuale peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
GIAMPAOLO CANDIANI
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore di redazione
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
BEATRICE VALLE - segretario di redazione
CINZIA BETTINESCHI
FIORENZA BORTOLAMI
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
BEATRICE FRANCHINI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2023

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, Corso Garibaldi n. 41, 35121 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2022

Alberto Amadori

Aurora Balistreri

Marzia Banci

Claudio Barin

Lucia Barin

Eduardo Beltramini

Cinzia Bettineschi

Renza Bigatello

Beatrice Boaretto

Simonetta Bonomi

Bonvicino Bonvicini

Fiorenza Bortolami

Edda Businaro

Gianpaolo Candiani

Loredana Capuis

Annamaria Cargnelutti

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Cristina Ceoldo

Stefania Cipollone

Annamaria Chieco Bianchi

Luigina Corazza

Annamaria Conventi

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Beppino Daberto

Grazia Daberto

Laura Dalla Montà

Anacleto Della Valle

Francesco Danielli

Filippo De Angeli

Anna Maria De Nardin

Marco De Paolis

Giampaolo De Vecchi

Sara Emanuele

Giorgio Ercolin

Valentina Famari

Barbara Fava

Elisabetta Favaron

Gastone Favero

Paolo Ferrarese

Luciano Ferrario

Claudio Ferraro

Beatrice Franchini

Mariolina Gamba

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti
Elena Gaspari
Grazia Gazzea
Andrea Ghiotto
Alice Giacomini
Ivano Giacomini
Giancarlo Giglio
Andrea Giunto
Roberto Gottardo
Veronica Groppo
Marta Jorfida
Luigi Magnini
Chiara Marcolongo
Lorenzo Marmodoro
Federica Masiero
Martina Masin
Micol Masotti
Michele Matteazzi
Elisabetta Mazzetto
Alessandra Menegazzi
Antonio Martini
Lisa Monaco
Annalisa Montalbano
Maria Emanuela Mometto
Michelangelo Munarini
Museo Archeologico Montebelluna
Silvia Paltinieri
Francesca Pandolfo
Maria Teresa Pavan

Sonia Pigato
Adolfo Piron
Elsa Maria Pozzer
Camillo Riello Pera
Gianfranco Rigoni
Marisa Rigoni
Francesca Ronchese
Angela Fausta Ruta
Daniela Sacco
Maria Luisa Salmaso
Giovanna Sandrini
Carlo Sartori
Rossella Serafini
Graziano Serra
Maurizio Sinigaglia
Francesco Tavella
Marilena Testolina
Margherita Tirelli
Beatrice Valle
Loris Vedovato
Lodovica Vergani
Viviana Vergani
Federica Wiel Marin
Marcella Zambon
Daniele Zampierin
Beatrice Emma Zamuner
Paola Zanovello
Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

presidente SAV OdV e direttore responsabile AV

Con il numero XLV di "Archeologia Veneta. Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy", la Rivista riscopre e va riappropriandosi di quella dimensione sovra regionale che le apparteneva già alle origini della collana. L'integrazione del titolo, recepita e autorizzata dal Tribunale di Padova durante l'estate scorsa, è solamente l'avallo finale al cammino che ci ha riportati sulle orme dei fondatori. Con l'andare del tempo, l'impulso centralizzante, dovuto anche a questioni logistiche, aveva esercitato un fascino dagli effetti restrittivi sull'ambito geografico di interesse dei contenuti, i quali, pur esprimendo sempre alta qualità scientifica, si erano progressivamente circoscritti entro i territori dell'attuale regione del Veneto. L'inversione di tendenza può dirsi ormai raggiunta, grazie anche al prezioso supporto di un Comitato Scientifico dal carattere internazionale, che ha contribuito a proiettare la Rivista su livelli qualitativi eccelsi, facendone una sede di riferimento non solo per gli studiosi degli Atenei, delle Soprintendenze e dei Musei, ma anche per gli appassionati di antichità dell'Italia settentrionale e non solo. I recenti dati sulle visite *online* alla sezione dedicata ad "Archeologia Veneta" del nostro sito internet ne sono una lampante dimostrazione: abbiamo raggiunto i monitor dei pc in tutta Europa e addirittura negli Stati Uniti e in Africa. L'inserimento della Rivista nell'ambito del progetto Zenodo ci permette ora di attribuire ai singoli contributi un DOI (*Digital Object Identifier*), utile a identificare in maniera univoca gli articoli a livello internazionale. Questi traguardi, oltre a renderci orgogliosi e soddisfatti, appagano il lavoro della nostra brillante redazione, interamente composta da giovani soci volontari, che rappresentano il cuore pulsante della nostra fatica editoriale. A loro e a tutti i soci, veri pilastri fondanti della Società Archeologica Veneta (che abbiamo doverosamente deciso di elencare già a partire dal volume XLIV-2021) va la mia più sentita riconoscenza e la promessa di un rinnovato impegno rivolto ad un costante miglioramento della nostra storica collana, entrata ormai da qualche anno nella nuova dimensione digitale, affrontandone brillantemente le sfide e ottenendo una promozione a pieni voti anche sul versante internazionale. Mi auguro quindi che l'ampliamento degli orizzonti faccia piacere *in primis* ai nostri soci e in secondo luogo a tutti gli affezionati lettori che sfogliando le pagine della Rivista si affacciano alla finestra dell'archeologia, per ammirarne le spettacolari scoperte o per scrutare con penetrante profondità critica i risvolti scientifici più recenti o innovativi che i nostri brillanti autori ci permettono di proporre.

INDICE
XLV – 2022

BELLUNO

Costruire in età romana nel Bellunese: materiali da costruzione e tecniche edilizie 2

Sara Balcon

Tra *Feltria* e *Tridentum*. Viabilità e confini tra le valli del Piave e del Brenta in epoca romana 22

Chiara Luchetta, Michele Matteazzi

PADOVA

Verso una biografia dei reperti egizi in *faience* del Museo Archeologico di Padova:
appunti sulle tracce di lavorazione 36

Cinzia Bettineschi, Claudia Gambino

Una fonderia dell'VIII secolo a.C.
dal sito di Riviera Ruzante-via S. Chiara a Padova 60

Vanessa Baratella, Andrea Giunto, Francesca Adesso, Lara Maritan,
Elena Mercedes Pérez-Monserrat, Valentina Famari, Massimo Vidale

Prima fase dell'Arte delle Situle: restauro e analisi tecnologica 80

Stefano Buson

Le vernici nere di Adria
presso il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte dell'Università di Padova 98

Valentina Mantovani, Alessandra Menegazzi, Arturo Zara

Un calamaio con marchio di fabbrica e resti di inchiostro da Este (Padova) 138

Federica Gonzato, Stefano Buson, Alfredo Buonopane

VENEZIA

Iscrizioni romane da Concordia e il suo territorio: nuovi dati e nuove letture **150**

Simone Don

VERONA

Fittili non vascolari da Baldaria di Cologna Veneta (VR): una proposta di interpretazione **160**

Andrea Giunto, Giovanni Tasca

La fascia esterna alle mura occidentali di Verona: riletture e nuovi dati **176**

Brunella Bruno

Necropoli a Verona: aggiornamenti sui rinvenimenti funerari
nel settore sud-occidentale del suburbio veronese **196**

Giulia Pelucchini, Ilaria de Aloe

Le sepolture di infanti della necropoli di Gazzo Veronese – loc. Ronchettrin (VR) **210**

Valeria Grazioli, Sabrina Masotti, Jessica Mongillo,
Marina Scalzeri, Valentina Zancan, Elisa Zentilini

VICENZA

Elementi di tecnica campagnana nel territorio vicentino
a partire da un nuovo rinvenimento a Monte Faedo **226**

Giorgio Chelidonio, Mara Migliavacca

Visione prospettica tridimensionale, da est, del territorio tra Feltre e Trento (rielaborazione da Google Earth).

Tra Feltria e Tridentum.

Viabilità e confini tra le valli del Piave e del Brenta in epoca romana

Chiara Luchetta*, Michele Matteazzi**

Riassunto

Il contributo propone, da una prospettiva prettamente topografica, alcune considerazioni relative alla viabilità e alla confinazione tra i *municipia* romani di *Tridentum* e *Feltria*. A livello territoriale, l'areale considerato si estende dalla Val di Piave fino all'altopiano del Tesino e alla Bassa Valsugana: un comprensorio che, fin dall'antichità, ha svolto un naturale ruolo di terra di confine tra il territorio trentino e quello feltrino e che, a partire dalla metà del I sec. d.C., venne interessato dal passaggio di un'importante arteria stradale realizzata dall'imperatore Claudio come collegamento tra la *Venetia* e la *Raetia* e da lui denominata *via Claudia Augusta*.

Abstract

This paper offers, from a topographic perspective, some remarks regarding the road system and the boundary between the Roman *municipia* of *Tridentum* and *Feltria*. At a territorial level, the targeted area extends from Piave Valley to Tesino plateau and lower Valsugana Valley: a district which, since ancient times, has played a natural role as a borderland between Trento and Feltre territories, and that, starting from the middle of the 1st cent. AD, was affected by the passage of an important road built by emperor *Claudius* as a connection between *Venetia* and *Raetia* and named after him *via Claudia Augusta*.

1. Introduzione

Grazie alla sinergica collaborazione tra Università di Trento, Soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento e Comune di Castello Tesino (TN), nel 2021 ha avuto ufficialmente inizio il *Tesino Project*, progetto di ricerca e valorizzazione che si pone come principale obiettivo il prosieguo delle indagini archeologiche sul dosso di S. Ippolito a Castello Tesino¹, dove scavi promossi dall'allora Ufficio Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Trento tra il 1977 e il 1979 avevano messo in luce due abitazioni semin-

terrate riferibili ad un insediamento d'altura frequentato tra la seconda età del Ferro e l'epoca romana².

Per poter adeguatamente contestualizzare il sito all'interno del territorio entro cui si colloca, il progetto prevede inoltre lo studio sistematico dell'altopiano del Tesino al fine di ricostruirne le dinamiche insediative tra VI sec. a.C. e VI sec. d.C. ed evidenziarne le relazioni (politiche, economiche e sociali), da un lato con la città di Trento e la Valsugana, dall'altro con il centro di Feltre e la valle del Piave.

* Università degli Studi di Trento
chiara.luchetta99@gmail.com

** Università degli Studi di Trento
michele.matteazzi@unitn.it

Le considerazioni che di seguito proponiamo, dunque, sono estrapolate dal progetto di ricerca in corso e sono state in parte affrontate in un lavoro di tesi di laurea triennale recentemente discusso presso l'ateneo trentino³.

2. Il quadro geomorfologico

Il territorio qui preso in considerazione si estende su un ampio areale e comprende: la Bassa Valsugana; gli altopiani del Tesino e di Lamon; la bassa valle del torrente Cison; il Canal La Menor con la piana Arsìe; la parte occidentale del Feltrino fino alla città di Feltre (fig. 1).

Dal punto di vista geomorfologico, ciò che spicca con maggiore evidenza è sen-

z'altro la presenza della Valsugana, una valle orientata E-O la cui origine glaciale è ben testimoniata dall'ampio fondovalle oggi percorso dal fiume Brenta: è delimitata, a sud, dai rilievi che definiscono la parte settentrionale dell'altopiano di Asiago e, a nord, dai rilievi che definiscono la parte settentrionale della catena del Lagorai. In particolare, l'area di nostro interesse riguarda il settore orientale della valle, tra la zona di Borgo e Primolano, noto anche come Bassa Valsugana. Qui il Brenta riceve l'apporto idrico di diversi corsi d'acqua a regime torrentizio che, per lo più localizzati sulla sua sinistra idrografica, si gettano nella vallata principale formando una serie di conoidi di deiezione: queste morfologie di origine alluvionale, che si configurano come zone sopraelevate, non inondabili e caratterizzate da terreni fertili e

fig. 1. Il contesto geomorfologico entro cui si inquadra l'area di studio. Elaborazione su base DEM TINITALY/01 (TARQUINI *et alii* 2007).

facilmente lavorabili, sono state da sempre sfruttate dall'uomo a fini insediativi, tanto che tuttora i principali centri della vallata mostrano di sorgere su di esse.

La particolare concentrazione idrografica sul versante settentrionale della Valsugana è dovuta al passaggio di un elemento tettonico (la cosiddetta "linea della Valsugana") che attraversa la vallata generando due differenti ambienti geologici: se, a nord, i movimenti tettonici hanno portato in superficie antiche rocce metamorfiche e magmatiche che, con la loro impermeabilità, permettono la formazione di una rete idrografica superficiale, a sud, invece, il permanere di rocce sedimentarie più recenti (e soprattutto carbonatiche) favorisce il sorgere di processi carsici e, dunque, la presenza di una rete idrografica prettamente sotterranea⁴. Inutile dire come proprio la maggiore disponibilità di acque superficiali e di aree sopraelevate coltivabili, assieme all'esposizione a solatio, abbiano notevolmente influenzato le scelte di tipo insediativo e viabilistico, che hanno finito per privilegiare il versante settentrionale della valle a scapito di quello meridionale.

All'altezza di Borgo, la Valsugana si allarga notevolmente, aprendosi in direzione dell'altopiano del Tesino, per poi restringersi progressivamente fino a Primolano, punto a sud del quale la conformazione della valle muta abbastanza repentinamente: all'azione glaciale si sostituisce infatti quella fluviale e, da un ampio fondo valle, si passa ad una stretta gola in alcuni tratti non più larga di un centinaio di metri.

Per quanto riguarda invece il Tesino, si tratta di un altopiano di più di 200 kmq circondato dalla catena del Lagorai. Si caratte-

rezza per un'area centrale più pianeggiante, costituita prevalentemente da depositi morenici e fluvioglaciali dove sorgono i centri abitati principali, una zona centro-meridionale nella quale prevalgono dolci pendii definiti da rocce sedimentarie con diffuse forme carsiche e un'area settentrionale caratterizzata da aspri rilievi. Quest'ultima comprende il massiccio di Cima d'Asta, da cui nasce il torrente Grigno che percorre tutta la conca da nord a sud per immettersi, poi, nella stretta Valle del Murello e confluire nel fiume Brenta nei pressi dell'abitato di Grigno. A nord-est, attraverso il passo del Brocon, l'altopiano comunica con la Val Vanoi e a est, per la Val Rodena e la Val Senaiga, con quello di Lamon.

Quest'ultimo presenta una forma ampia ma irregolare e, nonostante la ripetuta azione glaciale, la sua morfologia mostra una spiccata impronta di origine fluviale, soprattutto per la presenza di terrazzi, forre e gole strette e tortuose⁵. Il principale corso d'acqua che attraversa la conca è il torrente Cison, che nasce nei pressi del passo Rolle e raggiunge la piana di Fonzaso, dove riceve la confluenza del torrente Senaiga. La formazione della piana è dovuta all'azione della lingua glaciale del Cison che, durante il LGM, scendeva verso sud-ovest andando ad incontrare, in prossimità dell'attuale lago artificiale del Corlo, la parte più occidentale del ghiacciaio del Piave, cui si deve la formazione della piana di Feltre oggi percorsa dal torrente Stizzon e dal fiume Sonna, e quella più orientale del ghiacciaio del Brenta, che venne invece ad interessare la *wind gap* del Canal La Menor e la piana di Arsiè⁶.

Michele Matteazzi

3. Insediamenti e confini tra seconda età del Ferro e Tarda Antichità

Durante la seconda età del Ferro (VI-I sec. a.C.) il territorio e la stessa città di Feltre mostrano di essere occupati da *gentes* retiche apparentemente affini alla *facies* culturale del cosiddetto gruppo Magrè, che sembrano dare credito alla testimonianza di Plinio il Vecchio che attribuiva un'ascendenza retica all'*oppidum* di *Feltria*⁷. Gli insediamenti (fig. 2) si collocano per lo più su posizioni d'altura, in genere sulla cima di rilievi isolati che garantiscono un controllo a 360° sul territorio circostante e si caratterizzano per la compresenza di apporti retici, veneti e, in qualche caso, anche etruschi che si manifestano in tratti distintivi prevalentemente legati all'uso di una particolare forma di

alfabeto (detta di Magrè) e al ricorrere di peculiari tipi ceramici⁸. Di un certo interesse appare inoltre il ritrovamento, a Borgo e in particolare nella zona di Castel Telvana, di un bronzo raffigurante Ercole e databile tra IV e I sec. a.C. (fig. 2, 2)⁹: questo potrebbe suggerire l'esistenza di un luogo di culto (forse un santuario?) dedicato alla figura dell'eroe divinizzato, che in area alpina godeva di una particolare venerazione¹⁰.

Nel corso del II sec. a.C. appaiono sempre più frequenti i contatti con i Romani fino a che, con la seconda metà del secolo successivo, il territorio entra *de iure* a far parte dello stato romano. Infatti, se la nascita del *municipium* di *Feltria* può essere datata tra il 49 e il 39 a.C.¹¹, è alquanto probabile che negli stessi anni si fondasse anche l'enclave urbana di Trento, cui sarebbe stato succes-

fig. 2. Contesti archeologici databili tra VI e I sec. a.C. (elaborazione su base ortofotografica ESRI): 1. Borgo Val-sugana; 2. Castel Telvana; 3. Castel San Pietro; 4. Telve; 5. Colle Penile; 6. Dosso di San Sebastiano; 7. Dosso di Sant'Ippolito; 8. Arsiè; 9. Monte Avena; 10. Porcena.

sivamente assegnato il titolo di *municipium Iulium Tridentum*¹². A seguito della creazione dei due *municipia* si dovette procedere anche alla definizione degli *agri* da essi amministrati: operazione che avvenne, con ogni probabilità, all'indomani delle vittoriose campagne contro le popolazioni retiche (16-15 a.C.) che portarono all'istituzione delle due province di *Raetia* e *Noricum* e che è ben testimoniata dall'iscrizione, incisa sulla parete settentrionale del Monte Pérgol in Val Cadino (fig. 3, 31), che sancisce l'esistenza di un preciso *finis* giuridico-amministrativo tra *Tridentini* e *Feltrini*¹³. La singolare posizio-

ne dell'iscrizione, in un luogo che non risulta né particolarmente visibile né facilmente raggiungibile, potrebbe in questo caso giustificarsi con una motivazione legata allo sfruttamento dei pascoli d'alta quota¹⁴.

L'esatto andamento sul terreno del *limes* che materialmente divideva i due *agri municipales* è oggi, in mancanza di ulteriori dati a riguardo, difficilmente determinabile. Tuttavia, considerando che l'iscrizione si trova in un punto intermedio tra Trento e Feltre, non sembrerebbe del tutto sbagliato ipotizzare che questo corresse da nord a sud, seguendo una linea all'incirca mediana ri-

fig. 3. Contesti archeologici databili ad epoca romana (elaborazione su base ortofotografica ESRI): 1. Marter; 2. Borgo Vecchio; 3. Borgo Valsugana; 4. Castel Telvana; 5. Castel San Pietro; 6. Torcegno; 7. Telve; 8. Castelnuovo; 9. Samone; 10. Colle Penile; 11. Strigno; 12. Dosso Soiane; 13. Villa; 14. Ospedaletto; 15. Grigno; 16. Dosso di Sant'Ippolito; 17. Roa; 18. San Donato di Lamon; 19. Colle San Pietro; 20. Monte Castello; 21. Fonzaso; 22. Monte Avena; 23. Arten; 24. Colle Tol; 25. Arsiè; 26. Colle Avig; 27. Giuliat; 28. Rasai; 29. Porcen; 30. Tomo; 31. Monte Pergol.

spetto ai due centri antichi, piuttosto che da est a ovest, come in genere ritenuto da più parti¹⁵. In questo senso, si potrebbe pensare che il confine scendesse a sud-est fino alla zona di Novaledo, lasciando quindi i territori di Torcegno, Roncegno e Borgo Valsugana sotto la giurisdizione di *Feltria*¹⁶. È interessante da questo punto di vista notare come la località di Novaledo abbia storicamente svolto un importante ruolo confinario, costituendo in epoca longobarda il *finis* orientale del ducato di Trento (prima che il duca Gaidoaldo lo estendesse fino alla confluenza tra Cison e Brenta all'inizio del VII sec. d.C.) e, a partire dal 1027, anche la principale area di frontiera tra i principati ecclesiastici di Trento e Feltre¹⁷. Ancora oggi passa di qui il limite amministrativo che separa le Comunità dell'Alta e della Bassa Valsugana.

Per quanto riguarda invece le evidenze riferibili alla prima fase di occupazione romana (*fig. 3*), databile tra la seconda metà del I sec. a.C. e il II sec. d.C., i dati archeologici appaiono alquanto scarsi, soprattutto per la Bassa Valsugana: sembra tuttavia possibile affermare che continuino ad essere frequentati gli stessi siti d'altura insediati durante la seconda età del Ferro¹⁸, oltre che, verosimilmente, il luogo di culto dedicato ad Ercole nella zona di Borgo, la cui esistenza ancora nel tardo I sec. d.C. potrebbe essere testimoniata da un'iscrizione rinvenuta a Marter nel 1745 (*fig. 3, 12*), in cui una certa *Claudia*, che si definisce *patrona*, ringrazia *Hercules Invictus* di averla salvata da una rivolta di *cives*¹⁹.

Tra la fine del II e il IV sec. d.C., invece, le evidenze aumentano considerevolmente, nonostante la maggior parte di esse sia co-

stituita da materiale sporadico (soprattutto numismatico). Oltre ai siti citati in precedenza, a questo periodo risalgono anche alcuni contesti funerari situati presso Ospedaletto (*fig. 3, 20*) e nell'area di Borgo (*fig. 3, 2-3, 13*).

Le evidenze ritornano poi nuovamente a scarseggiare tra V e VI sec., periodo a cui si datano un calice eucaristico rinvenuto a Roa²⁰ (*fig. 3, 22*) e due bacini e una coppa ritrovati ad Arten e attribuiti al re vandalo Gelimero²¹ (*fig. 3, 30*). Tuttavia, una lettera di Teodorico (datata tra 523 e 526 d.C.), in cui si richiede ai *possessores feltrini* la collaborazione per la creazione di una *civitas* in *tridentina regione*, suggerisce come ancora in epoca tardoantica questo territorio sospeso tra Trentino e Feltrino godesse di una certa importanza, molto probabilmente dal punto di vista militare²².

4. Le vie di comunicazione

Come appare evidente osservando la morfologia del territorio, la principale via di comunicazione naturale è costituita dalla Valsugana: oltre a permettere il diretto collegamento tra la valle dell'Adige e la pianura veneta attraverso il Canale di Brenta, consente anche quello con Feltre e la valle del Piave attraverso due differenti percorsi. Il primo è quello che, da Primolano, risale il Canal La Menor fino alla piana di Arsìe e raggiunge Feltre per la valle del Cison e la piana attraversata dal torrente Stizzon. Il secondo, invece, a partire dalla zona di Borgo Valsugana risale, per Strigno, all'altopiano del Tesino e di qui, attraverso la Val Rodena, la Val Senaiga e l'altopiano di Lamon, raggiunge la piana di Fonzaso e quindi Feltre. Tutte queste vie naturali sono

seguite da altrettanti itinerari che mostrano evidenze di una certa antichità (fig. 4).

Il principale percorso è senz'altro quello che, attraverso il Canale di Brenta, segue lo sviluppo dell'intera Valsugana configurandosi come il principale collegamento tra Trento e la zona di Bassano (it. 1). L'antichità di tale itinerario è testimoniata dai numerosi ritrovamenti archeologici documentati lungo tutto il suo percorso, oltre che dalle fonti scritte che ne attestano l'uso e la particolare importanza per tutta l'epoca medievale²³.

Un secondo itinerario (it. 2), si stacca dal primo a partire da Borgo Valsugana e raggiunge Feltre passando per Strigno, Castello Tesino, la conca di Lamon, Fonzaso e Arten. Come il precedente, anche in questo caso l'antichità è indiziata dalle evidenze archeologiche che ne scandiscono il percorso, in particolare a Castello Tesino, S. Donato di Lamon e Fonzaso²⁴.

Il terzo (it. 3) si stacca invece dal primo all'altezza di Primolano, per poi risalire il Canal La Menor per Arsìe e collegarsi all'itinerario n. 2 nei pressi di Arten: ancora una volta, la presenza di materiali romani e preromani rinvenuti nella zona di Arsìe ne indizia l'antico utilizzo²⁵. Ulteriori evidenze di epoca romana nella valle del Corlo suggerirebbero, infine, un'origine antica anche per l'itinerario che segue il corso del torrente Cison (it. 4), il quale permette un collegamento diretto tra il centro di Feltre e la zona di Bassano del Grappa.

L'importanza anticamente rivestita dal territorio dal punto di vista itinerario è suggerita dalla menzione, nell'*Itinerarium Antonini*, di un *iter* collegante *Opitergium* (Oderzo) e *Tridentum* attraverso il centro urbano di *Feltria* e, dunque, la Valsugana²⁶. Sulla base delle tappe menzionate nel documento romano, da Feltre tale itinerario

fig. 4. Principali itinerari di probabile origine antica individuati tra la Valle del Piave e la Bassa Valsugana, con indicazione delle evidenze archeologiche di epoca romana rinvenute nel territorio (elaborazione su base ortofotografica ESRI).

prevedeva il passaggio per l'insediamento di *Ausucum* (che la distanza riportata suggerirebbe di riconoscere nella zona di Borgo Valsugana) prima di raggiungere Trento. Come abbiamo visto, tuttavia, due sono i percorsi possibili per raggiungere Borgo da Feltre: per Arsìe e Primolano o per Fonzaso e Castello Tesino. A nostro giudizio, il primo appare tuttavia il candidato più probabile, in quanto meno difficoltoso in termini di dispendio energetico rispetto al secondo, oltre che più lungamente utilizzabile durante l'anno, in quanto le quote decisamente inferiori non ne avrebbero limitato eccessivamente la percorribilità nel periodo invernale a causa della neve: sarebbe quindi risultato maggiormente adatto per un itinerario che, soprattutto all'epoca della stesura dell'*Itinerarium Antonini* (III-IV sec. d.C.), avrebbe di fatto collegato due importanti centri logistici e militari della *Venetia et Histria*²⁷. D'altra parte, questo è storicamente stato (ed è tuttora) il percorso preferito per i collegamenti diretti tra Feltre e Trento.

Per le medesime considerazioni è inoltre possibile che, tra *Feltria* e *Tridentum*, questo fosse anche l'itinerario seguito dal tracciato della *via Claudia Augusta*, arteria stradale fatta costruire da Druso durante le guerre retiche del 16-15 a.C. e poi sistemata dall'imperatore Claudio tra il 46 e il 47 d.C., che la rese il principale collegamento tra l'importante centro portuale altoadriatico di *Altinum* e *Augusta Vindelicum* (Augsburg), capitale della provincia *Raetia et Vindelicum*²⁸.

Chiara Luchetta

5. Alcune considerazioni

Per la sua stessa conformazione geomorfologica, la regione si configura come naturale zona di collegamento tra due importanti vallate, quella del Piave e quella dell'Adige, che svolgono da sempre un ruolo fondamentale nel sistema itinerario che mette in comunicazione i due versanti delle Alpi. Questo aspetto di non poca rilevanza, unitamente alle numerose risorse offerte dall'ambiente alpino (soprattutto pascoli, boschi per l'approvvigionamento di legname e la pratica di attività venatorie, cave di pietra, bacini minerali metalliferi e non), ha favorito l'insediamento umano fin dalle epoche più antiche e, in età protostorica, ha visto sorgere numerosi villaggi d'altura a controllo delle principali vie naturali di comunicazione. Tra questi un certo rilievo assunse, durante la seconda età del Ferro, l'*oppidum* retico di Feltre, collocato su un'altura posta a controllo del bacino idrografico del fiume Sonna, nel punto in cui in esso convergono importanti itinerari provenienti dalla Valsugana, dalla Val di Fiemme, dalla valle del Cordevole e dalla Val Belluna.

Questa importanza venne ulteriormente ribadita in epoca romana, con la creazione del *municipium optimo iure* di *Feltria*. La successiva delimitazione dell'*ager* sotto la sua giurisdizione portò, quindi, alla definizione di un *finis* che, stando alle suggestioni fornite dall'iscrizione del Monte Pérgol, dovette arrivare a comprendere, verso ovest, la zona di Borgo Valsugana fino alla località di Novaledo, che conserva ancora oggi il suo millenario ruolo confinario.

Nella zona di Borgo, inoltre, pare ormai certa la collocazione dell'insediamento di

Ausucum, ricordato dall'*Itinerarium Antonini* come tappa intermedia tra *Feltria* e *Tridentum* lungo l'*iter ab Opitergio Tridento*: oltre ad una corrispondenza con le *milia passum* segnalate dall'itinerario romano, ad indizzarlo sono i numerosi ritrovamenti di epoca protostorica e romana che qui si concentrano, oltre alle fonti medievali, che ricordano come ancora nel XII sec. la località fosse nota con il toponimo di *Ausuge*²⁹. Nonostante dimensioni e tipologia dell'insediamento antico non siano al momento note, sappiamo tuttavia che dovette rivestire un ruolo predominante all'interno della Valsugana, tanto da divenire eponimo della vallata stessa, un tempo infatti nota come *Vallis Ausucana*. È chiaro che questa importanza non fosse casuale, ma motivata dalla particolare situazione topografica dell'insediamento, sorto in un punto chiave della vallata, ovvero dove questa aumenta considerevolmente la propria ampiezza e dove vengono naturalmente a confluire almeno quattro diversi itinerari: i due che da Bassano e Feltre per Primolano portano verso Trento seguendo il versante settentrionale della Valsugana; quello che giunge da Feltre attraverso gli altipiani di Lamon e del Tesino; quello che, a nord, per Telve e la Val Calamento supera il passo Manghen e, per la Val Cadino, si porta in Val di Fiemme confluendo in un antico itinerario collegante le zone di Trento e Brunico. Non appare quindi strano che, proprio alla confluenza di queste vie di comunicazione naturale, sorgesse un santuario dedicato ad Ercole, divinità protettrice dei transiti e degli empori oltre che nume tutelare delle greggi e della transumanza, come suggerirebbero la dedica di

Marter e, soprattutto, alcuni bronzetti, databili tra IV sec. a.C. ed epoca romana, provenienti dall'altura di Castel Telvana.

Sembra pertanto difficile pensare, data l'importanza della valle per i collegamenti con *Tridentum* (ribadita dal suo inserimento all'interno dell'*Itinerarium Antonini*), che di qui non passasse anche un'importante arteria stradale di epoca romana quale doveva essere la *via Claudia Augusta*, via militare realizzata da Druso e trasformata dal figlio Claudio in una vera e propria *via publica*, dotata di tutte le infrastrutture necessarie per poter essere integrata all'interno sistema postale imperiale creato da Augusto (e prevalentemente noto come *cursus publicus*). Se questa idea ci trova quindi pienamente in accordo con la maggior parte degli studiosi che si sono occupati della *via Claudia*, non così avviene per quanto riguarda il percorso che la strada avrebbe potuto effettivamente seguire tra Feltre e Borgo Valsugana, da più parti indicato con quello dell'itinerario n. 2 attraverso gli altipiani del Tesino e di Lamon³⁰ (*fig. 5*). Riteniamo, infatti, che pur trattandosi di un itinerario molto antico, questo non potesse tuttavia essere utilizzato per una strada importante come la *Claudia Augusta*, in quanto molto difficoltoso da percorrere, per la presenza di tratti angusti con valli strette, versanti ripidi e alti dislivelli, in particolare per il tratto che risale la conca di Lamon. Queste problematiche avrebbero senz'altro rappresentato degli ostacoli al momento della costruzione di un'arteria stradale che, data la sua funzione sia militare che commerciale, avrebbe dovuto garantire determinate dimensioni della carreggiata per permettere il passaggio del

fig. 5. Possibili itinerari seguiti dal tracciato della *via Claudia Augusta* tra *Feltria* e *Auscum*: in linea tratteggiata quello accettato dalla maggior parte degli studiosi; in linea continua quello proposto dagli autori (elaborazione su base ortofotografica ESRI).

traffico pesante e, allo stesso tempo, essere fruibile durante la maggior parte dell'anno. Molto più agevole in questo senso, data l'assenza di grandi ostacoli geomorfologici e le minori altitudini, sarebbe invece risultato il passaggio per la piana di Arsìe e il Canal La Menor, come peraltro è avvenuto con continuità dall'epoca medievale in poi.

Un ulteriore aspetto che, a parer nostro, solleverebbe più di qualche dubbio circa un eventuale passaggio della *Claudia Augusta* attraverso l'altopiano del Tesino, è quello relativo all'evidente abbandono o ridimensionamento cui andò soggetto l'insediamento retico di Castello Tesino a partire dal I sec. d.C., ovvero al momento dell'apertura della strada³¹. Questo fatto appare quanto meno anomalo se pensiamo che il passaggio di un'arteria stradale di tale importanza avreb-

be dovuto influire positivamente sulla crescita dell'insediamento e non, invece, contribuire al suo abbandono, cosa che farebbe invece pensare ad uno spostamento della maggior parte degli interessi commerciali lungo la direttrice della Valsugana.

In ogni caso, ben al di là dal voler dirimere questa *vexata quaestio*, la nostra breve disamina ha cercato di evidenziare l'importanza rivestita in antichità (e in particolar modo in epoca romana) da questo territorio posto a cavaliere delle valli del Piave e del Brenta, sia per quanto riguarda il fondamentale ruolo itinerario svolto all'interno del sistema di collegamenti terrestri che interessava il comprensorio alpino, sia per la sua rilevante funzione confinaria che lo ha posto per secoli al centro di aspre contese.

Chiara Luchetta, Michele Matteazzi

Note

¹ Le indagini sono dirette scientificamente dal prof. Emanuele Vaccaro, coadiuvato sul campo dal dott. Michele Matteazzi.

² CAVADA 1985; BRUSCHETTI 1998.

³ LUCHETTA 2020-2021.

⁴ ZAMPIERI 2003, p. 34.

⁵ TESSARI 1973, pp. 47 e 77-78.

⁶ ROSSATO *et alii* 2018, pp. 823-824.

⁷ PLIN., *Nat. Hist.*, III, 130.

⁸ Cfr. MARZATICO 2013, pp. 145-147.

⁹ PSENNER 1983, pp. 87-88 n. 64.

¹⁰ GIORCELLI BERSANI 2019, pp. 25-29.

¹¹ BUCHI 2003, p. 133.

¹² Molto probabilmente in epoca augustea (cfr. FAORO 2021).

¹³ Si veda, da ultimo, ANGELUCCI *et alii* 2019. Il testo, disposto su tre righe, recita: FINIS INTER / TRID ET FELTR / LIM LAT P IIII e può essere così trascritto: *Finis inter / Trid(entinos) et Feltr(inos) / Lim(es) lat(us) p(edes) (quattuor)*. Sotto la scritta è inoltre inciso un segmento lineare obliquo, lungo circa 66 cm, che viene generalmente interpretato come rappresentazione grafica della direzione della linea confinaria (CAVADA 1992, p. 104).

¹⁴ CAVADA 1992, pp. 114-115.

¹⁵ Cfr. MARZATICO-MIGLIARIO 2011, p. 153.

¹⁶ Così come suggerito anche da MIGLIARIO 1994, pp. 128-129.

¹⁷ COLLODO 1999, p. XII; GRANELLO 2003, pp. 243-244. Testimonianza di questo ruolo confinario potrebbero essere i resti di una fortificazione (la cosiddetta "Tor-

re quadra") ancora visibili nella località (cfr. TABARELLI 1994, p. 75).

¹⁸ Si tratta, in particolare, dei siti di: Castel Telvana (ROBERTI 1929, pp. 10-11) e Castel San Pietro (ROBERTI 1929, pp. 8-9) in Bassa Valsugana; Castello Tesino (BRUSCHETTI 1998, pp. 49-54) nell'altopiano del Tesino; colle di San Pietro (CAVE 1988, p. 82 n. 3) e San Donato sull'altopiano di Lamon (CAVE 1988, p. 82 nn. 2.1-4; D'INCA-RIGONI 2016); Colle Tol (CAVE 1988, p. 137 n. 27), Monte Aurin (CAVE 1988, p. 83 n. 11) e Fonzaso (CAVE 1988, p. 83 n. 8) nel Feltrino.

¹⁹ MIGLIARIO 1994.

²⁰ GRANELLO 2003, pp. 247-249.

²¹ VECCELLIO 1896, pp. 35-36; POSSENTI 2022, pp. 55-71.

²² GRANELLO 2003, pp. 232-239.

²³ BONETTO 1997, pp. 104-107; FORLIN 2010-2011, pp. 17-18.

²⁴ Così anche POSSENTI 2022, pp. 87-89.

²⁵ Cfr. POSSENTI 2022, p. 87.

²⁶ CUNTZ 1929, pp. 280-281. A questo tracciato sarebbe da associare il miliare rinvenuto a Tenna (BASSO 1987, p. 91 n. 27), il quale reca incisa la cifra XXXXI corrispondente ai *milia passum* che separano il luogo del rinvenimento da Feltre.

²⁷ Come suggerito anche da GRANELLO 2003, p. 231.

²⁸ Sulla questione della *via Claudia Augusta* cfr. ROSADA 2002 e bibliografia ivi citata.

²⁹ PERTZ 1859, p. 339.

³⁰ Cfr. PESAVENTO MATTIOLI 2003, p. 190.

³¹ CAVADA 2002, p. 166.

Bibliografia

- ANGELUCCI *et alii* 2019 = D.E. ANGELUCCI, E. CURZEL, I. FRANCESCHINI, M. RAPANÀ, *Lapicida per nessuno. Considerazioni sull'iscrizione del Monte Pergol in Trentino*, in A. BARONI, E. MIGLIARIO (a cura di), *Per totum orbem terrarum est... limitum constitutio. II. Confinazioni d'altura*. Atti della seconda giornata di studi in memoria di Emilio Gavezzotti (Trento, 22-23 ottobre 2018), Roma 2018, pp. 57-68.
- BASSO 1986 = P. BASSO, *I miliari della Venetia romana*, Padova 1986.
- BONETTO 1997 = J. BONETTO, *Le vie armentarie tra Patavium e la montagna*, Dosson (TV) 1997.
- BRUSCHETTI 1998 = A. BRUSCHETTI, *L'insediamento del dosso di Sant'Ippolito a Castello Tesino*, in "Preistoria Alpina", 5, 1998, pp. 39-58.
- BUCHI 2003 = E. BUCHI, *I romani, la Valsugana e Feltre*, in *I percorsi storici della Valsugana*, Castel Ivano (TN) 2003, pp. 130-182.
- CAVADA 1985 = E. CAVADA, *Il Dosso di S. Ippolito e la conca del Tesino*, in G. CIURLETTI (a cura di), *Il territorio trentino in età romana*, Trento 1985, pp. 34-38.
- CAVADA 1992 = E. CAVADA, *L'iscrizione confinaria del monte Pergol in Val Cadino nel Trentino orientale*, in *Rupes Loquentes*, Atti del Convegno internazionale di studio sulle iscrizioni rupestri di età romana in Italia (Roma-Bomarzo, 13-15 ottobre 1989), a cura di L. Gasperini, Roma 1992, pp. 99-115.
- CAVADA 2002 = E. CAVADA, *Viabilità antica e popolamento. Il tratto Feltria-Tridentum: un caso emblematico*, in GALIAZZO 2002, pp. 157-176.
- CAVe 1988 = L. CAPUIS, G. LEONARDI, S. PESAVENTO MATTIOLI, G. ROSADA (a cura di), *Carta archeologica del Veneto*, I, Modena 1988.
- COLLODO 1999 = S. COLLODO, *Potere e onore nella storia dell'episcopato di Feltre*, in E. BONAVENTURA, B. SIMONATO, C. ZOLDAN (a cura di), *L'episcopato di Feltre nel Medioevo. Il Catastrum seu inventarium bonorum del 1386*, Sarmeola di Rubano (PD) 1999, pp. VII-XXX.
- CUNTZ 1929 = O. CUNTZ, *Itineraria romana*, I, Lipsia 1929.
- D'INCA-RIGONI 2016 = C. D'INCA, M. RIGONI (a cura di), *La necropoli romana di San Donato. Guida al Museo Civico Archeologico di Lamon*, Rasai di Seren del Grappa (BL) 2016.
- FAORO 2021 = D. FAORO, *Municipium Iulium Tridentum: osservazioni attorno alla genesi di un centro alpino*, in G.L. GREGORI, R. DELL'ERA (a cura di), *Romani nelle Alpi: storia, epigrafia e archeologia di una presenza*, Roma 2021, pp. 409-422.
- FORLIN 2010-2011 = P. FORLIN, *Remote Sensing Analysis e Archeologia dei Paesaggi nel Trentino orientale. La Valsugana, la Val di Cembra e l'Altopiano di Pinè, tra l'epoca tardo antica e il Medioevo*, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Trento, a.a. 2010-2011.
- GIORCELLI BERSANI 2019 = S. GIORCELLI BERSANI, *L'impero in quota*, Torino 2019.
- GRANELLO 2003 = G. GRANELLO, *La Valsugana nell'alto medioevo*, in *I percorsi storici della Valsugana*, Castel Ivano (TN) 2003, pp. 231-257.
- LUCHETTA C. 2020-2021 = C. LUCHETTA, *Tra Feltria e Tridentum: dinamiche di occupazione del territorio in Bassa Valsugana tra seconda età del Ferro e tarda età imperiale*, Tesi di Laurea Triennale, rel. prof. E. Vaccaro, prof.sa E. Possenti, dr. M. Matteazzi, Università degli Studi di Trento, a.a. 2020-2021.
- MARZATICO 2013 = F. MARZATICO, *Veneti e Reti*, in M. GAMBA, G. GAMBACURTA, A. RUTA SERAFINI, V. TINÈ, F. VERONESE (a cura di), *Venetkens. Viaggio nella terra dei Veneti antichi*, Catalogo della mostra (Padova, 6 Aprile-17 Novembre 2013), Venezia 2013, pp. 145-155.
- MARZATICO-MIGLIARIO 2011 = F. MARZATICO, E. MIGLIARIO, *Il territorio trentino nella storia europea*, I, *L'età antica*, Trento 2011.
- MIGLIARIO 1994 = E. MIGLIARIO, *Ercole in Valsugana (CIL V 5049)*, in A. MASTROCINQUE (a cura di), *Culti pagani nell'Italia settentrionale*, Trento 1994, pp. 119-130.
- PERTZ 1859 = G.H. PERTZ (a cura di), *Annales Stadenses*, in MGH, *Scriptorum*, XVI, Stuttgart-New York 1859, pp. 271-379.

- PESAVENTO MATTIOLI 2003 = S. PESAVENTO MATTIOLI, *La via Claudia Augusta*, in *I percorsi storici della Valsugana*, Castel Ivano (TN) 2003, pp. 183-194.
- POSSENTI 2022 = E. POSSENTI, *Le scoperte archeologiche ottocentesche di Arten, località Canaletto. Ovvero le vicende di due piatti, una coppa, alcuni bronzi e una famiglia*, in "Archivio Storico del Cenedese", 7 (2021), 2022, pp. 49-91.
- PSENNER 1983 = E.W. PSENNER, *I bronzetti figurati antichi del Trentino*, Calliano (TN) 1983.
- ROBERTI 1929 = G. ROBERTI, *Rassegna dei rinvenimenti archeologici nella Valsugana*, in *VI Annuario della R. scuola complementare "N. e P. Bronzetti" di Trento per l'anno scolastico 1928-1929*, Trento 1929, pp. 3-19.
- ROSADA 2002 = G. ROSADA, ... *viam Claudiam Augustam quam Drusus pater... derexerat...*, in V. GALLIAZZO (a cura di), *Via Claudia Augusta: un'arteria alle origini dell'Europa: ipotesi, problemi, prospettive*, Feltre (BL) 2002, pp. 37-65.
- ROSSATO *et alii* 2018 = S. ROSSATO, A. CARRARO, G. MONEGATO, P. MOZZI, F. TATEO, *Glacial dynamics in pre-Alpine narrow valleys during the Last Glacial Maximum inferred by lowland fluvial records (northeast Italy)*, in "Earth Surface Dynamics", 6, 2018, p. 809-828.
- TABARELLI 1994 = G.M. TABARELLI, *Strade romane nel Trentino e nell'Alto Adige*, Trento 1994.
- TARQUINI *et alii* 2007 = S. TARQUINI, I. ISOLA, M. FAVALLI, F. MAZZARINI, M. BISSON, M.T. PARESCHI, E. BOSCHI, *TINITALY/01: A New Triangular Irregular Network of Italy*, in "Annals of Geophysics", 50, 2007, pp. 407-425.
- TESSARI 1973 = F. TESSARI, *Geomorfologia del bacino di Lamòn Val Cismòn, Alpi dolomitiche*, in "Memorie del Museo Tridentino di Scienze Naturali", 19, 1973, pp. 29-113.
- VECELLIO 1896 = A. VECELLIO, *I castelli feltrini*, Feltre (BL) 1896.
- ZAMPIERI 2003 = D. ZAMPIERI, *Geologia e geomorfologia del bacino montano*, in A. BONDESAN, G. CANIATO, D. GASPERINI, F. VALLERANI, M. ZANETTI (a cura di), *Il Brenta*, Sommacampagna (VR) 2003, pp. 19-34.

Per le annate XLII-2019, XLIII-2020, XLIV-2021, la redazione si è avvalsa delle valutazioni dei seguenti Referee:

Giovanna Rita Angela Bagnasco
Anna Bondini
Elisabetta Borgna
Maria Stella Busana
Diego Calaon
Bruno Callegher
Maurizio Cattani
Giuliana Cavalieri Manasse
Giuseppe Ceraudo
Emanuele Marcello Ciampini
Salvatore De Vincenzo
Fulvia Mainardis
Simonetta Minguzzi

Simona Pannuzi
Lorenzo Passera
Elisa Possenti
Michele Riva
Elisabetta Roffia
Guido Rosada
Maria Angela Ruta
Francesca Saccardo
Fabio Saggioro
Giuseppe Sassatelli
Jacopo Turchetto
Valeria Vettorato

Il Comitato Scientifico ringrazia i gentili Colleghi per la disponibilità e per il fattivo contributo alla qualità della Rivista.

Nel triennio 2019-2021 sono stati presentati al Comitato Scientifico 32 abstract, sottoposti per la pubblicazione 29 contributi, di cui 2 non pubblicati a seguito di revisione.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
marzo 2023*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*